

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
ДЕНОВ ТАДБИРКОРЛИК ВА ПЕДАГОГИКА
ИНСТИТУТИ
ТАРИХ ВА ФАЛСАФА КАФЕДРАСИ

МИЛЛИЙ ВА ИЛМИЙ ТАРИХИМИЗНИ
УЛУҒЛАШ – ИСТИҚБОЛЛИ ВА УМИДЛИ
КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШНИНГ АСОСИЙ
ОМИЛИ МАВЗУСИДА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ
ОНЛАЙН

КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕРИАЛЛАРИ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
ДЕНОВ ТАДБИРКОРЛИК ВА ПЕДАГОГИКА ИНСТИТУТИ
ТАРИХ ВА ФАЛСАФА КАФЕДРАСИ

МИЛЛИЙ ВА ИЛМИЙ ТАРИХИМИЗНИ УЛУҒЛАШ –
ИСТИҚБОЛЛИ ВА УМИДЛИ КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШНИНГ
АСОСИЙ ОМИЛИ

МАВЗУСИДА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ

МАТЕРИАЛЛАРИ

2021-ЙИЛ 17-МАРТ

**17 МАРТА 2021 ГОДА РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН -КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ:
ПРОСЛАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ И НАУЧНОЙ
ИСТОРИИ - КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ПОДГОТОВКИ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ И НАДЁЖДНЫХ КАДРОВ**

**REPUBLICAN SCIENTIFIC-PRACTICAL ONLINE
CONFERENCE NAMED AFTER "HONORING OUR
NATIONAL AND SCIENTIFIC HISTORY - A KEY FACTOR IN
TRAINING PROMISING AND HOPEFUL PERSONNEL" ON
MARCH 17, 2021**

ДЕНОВ – 2021

Миллий ва илмий тарихимизни улуғлаш – истиқболли ва умидли кадрлар тайёрлашнинг асосий омили Мавзусида илмий-амалий онлайн конференция материаллари

Мазкур тўпламда, миллий ва илмий тарихимизни улуғлаш жамият тараққиёти ва ўқувчи-ёшларимизни интеллектуал ривожлантиришининг асосий омили эканлиги ҳамда истиқболли ва умидли кадрлар тайёрлашда тарихий маданиятимизнинг ўрни илмий ва фалсафий таҳлилларда очиқ берилган, шу билан бирга мавжуд муаммоларни ҳал этишда инновацион усуллар ва модуллардан фойдаланишнинг илмий ва амалий натижаларидан мисоллар келтирилган.

Конференция материалларидан таълим муассасаларининг профессор ўқитувчилари, катта илмий ходим-изланувчилари, мустақил тадқиқотчилар, талабалар ва соҳага қизиқувчилар фойдаланишлари мумкин.

Конференция материаллари Денов тадбиркорлик ва педагогика институти илмий услубий кенгашининг 2021 йил 29-мартдаги № - 8 сонли баённомаси билан нашрга тавсия этилган.

Масъул муҳаррир:

Аманкулов.Ш.Қ – Денов тадбиркорлик ва педагогика институти ўқув ва тарбиявий ишлар бўйича в/б проректори

Таҳрир ҳайъати аъзолари:

Муҳаммадиева.О, Норбўтаев.И, Назиров.Б, Хўжанова.Т

Такризчилар:

Азизов.Т.А – сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори PhD

Турсунов.С.Х – тарих фанлари доктори, профессор

Тўпламга киритилган мақолаларнинг мазмуни, илмий салоҳияти ва далилларнинг ҳаққонийлиги учун муаллифлар масъулдирлар.

AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA ULARNING INSON ONGI VA TAFAKKURINI O'ZGARISHIDAGI AHAMIYATI

Madrimov Ixtiyor Urganch davlat universiteti talabasi

Kamolova Mo'tabar Isoq qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

Jamiyat taraqqiyoti bir bosqichdan ikkinchi bosqich o'tib borar ekan bu jarayonda jamiyat a'zolarining roli, islohotlar taraqqiyot jarayoniga ishonch-e'tiqodi muhim va hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Bu har bir jamiyatning taraqqiyot jarayoniga xos bo'lgan hususiyatdir. Jamiyat oldiga qo'yilgan maqsadlarning ko'lami kengligi va yuksak marralarni o'ziga qamrab olishi esa shaxsni faoliyatini yanada jadallashtirish va uni maqsadlar yo'lida safarbar qilishni davrning muhim masalalaridan biri sifatida qo'yadi. "Tarixiy maqsadlar ko'lami keng, inson shaxsi barkamol bo'lsa, u vijdonan mehnat qilsa, ijtimoiy-siyosiy ishlarda faol ishtirok etsa, jamiyatimiz shu qadar tez rivojlanadi va mustahkamlanadi"[1]. Bu natijaga erishish uchun esa insonlarni ushbu maqsadlarga qaratilgan amaliy harakatlarini tashkil etishning asosiy mexanizmi sifatida har bir jamiyatga ma'lum g'oyalar tizimi kerak bo'ladi. Bu vazifani "milliy g'oya tizimi" bajaradi. Umuman olganda milliy g'oya jamiyat taraqqiyotining barcha davrlarida u bilan yonma-yon bo'lgan va taraqqiy qilib shakllanib borgan o'zida qarashlar va xalqning ishonch e'tiqodidan joy olgan g'oyalarni ifoda etib kelayotgan g'oyalar majmuasidir. Milliy g'oya tushunchasi ko'plab olimlar, tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan bo'lsada unga tizim sifatida yondashuvlar va tizimning elementlari va ularning tahlili, elementlarning o'zaro aloqasi, ularning ham kichik tizimlarga bo'linishi masalalari alohida tadqiqot sifatida olib borilmagan. Muxtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev tomonidan belgilab berilgan "...biz uchun kuch-qudrat bo'lib xizmat qiladigan milliy g'oyani rivojlantirish". vazifalaridan kelib chiqqan holda aytishimiz mumkinki, bu masalani tadqiq qilish-davrimizning dolzarb masalalaridan biridir. Milliy g'oya – keng va ko'plab elementlarni o'z ichiga olgan, ularning ichki va tashqi aloqadorligiga asoslangan tizim hisoblanadi. SHunday elementlardan biri bu inson ongi va tafakkuridir. Bu tushunchani biz tahlil qilayotgan milliy g'oya tizimining elementi ekanligini quyidagi ta'rifni keltirish orqali aniqlab olishimiz mumkin. "Milliy g'oya- millatning o'tmishi, buguni va istiqbolini o'zida mujassamlashtirgan, uning tub manfaatlari va maqsadlarini o'zida ifodalab, taraqqiyotga xizmat qiladigan ijtimoiy g'oya shaklidir"[3]. Tarifda keltirilganidek, milliy g'oya millat maqsadlarini ifodalaydigan, umumiy g'oyalarning bir shaklidir. Bu g'oyalar esa inson ongida ifoda qilinishi, tafakkur tarzida namoyon bo'lishi orqali ishlab chiqariladi yoki boshqa insonlarga yo'naltiriladi. Ko'pgina falsafiy

lugʻatlarda keltirilganidek inson ongi- umuman shaxsiy maʼnaviy dunyosi boʻlib, ijtimoiy hayotni maʼlum bir shaxsning hayoti va faoliyatining oʻziga xos qarashlar shakli orqali aks ettiradi. Oʻz navbatida individual ong- maʼlum bir odamga xos boʻlgan gʻoyalar qarashlar, hissiyotlar toʻplami, uning oʻziga xosligi boshqa odamlardan ajralib turuvchi hususiyatlarini belgilab beradi. Aytib oʻtilgan gʻoyalar, qarashlarni shaklanishi jarayoni milliy gʻoya bilan ikki tomonlama munosabatda boʻlinadi.

Zamonaviy faylasuflardan biri boʻlgan A.G.Spirkinning fikricha, “ong- faqat odamga xos boʻlgan va nutq bilan bogʻliq boʻlgan miyaning funksiyasi boʻlib, u haqiqatni umumlashtiruvchi, baholovchi va maqsadga muvofiq aks ettiruvchi konstruktiv-ijodiy oʻzgarishlardan iborat boʻlgan hususiyatdir”. Yani uni haqiqatni umumlashtiruvchi va baholovchi funksiyasi inson ongining milliy gʻoya tizimini elementiga aylantiradi. Boshqacha qilib aytganda, milliy gʻoya tizimidagi barcha bosh va asosiy gʻoyalar, tamoyillar tushunchalar, qarashlari eng avvalo shaxsning idrok qilish va voqealarni baholashi chigʻirigʻidan oʻtkaziladi.

Milliy gʻoya oʻzining bosh va asosiy gʻoyalari, hususiyatlari, konsepsiyasi, asosiy tushuncha va tamoyillar, tashkiliy asoslarining mavjudligi va shu kabi koʻplab hususiyatlar va tushunchalarni birlashtirganligi bois uni tizim sifatida oʻrganish ehtiyoji tugʻiladi. Shunday ekan uni tizim sifatida oʻrganishdan oldin tizim haqida toʻxtalib oʻtish maqsadga muvofiq boʻladi. Tizim – fundamental tushuncha. Har biri alohida vazifalarni bajaruvchi, yagona maqsadga yoʻnaltirilgan, oʻzaro bogʻlangan, boshqariluvchi elementlarning muayyan tuzilmaga ega boʻlgan majmuasiga tizim deyiladi[4]. Bundan tashqari ilmiy adabiyotlarda tizimning turli komponentlarni birlashtirganligi va maʼlum bir kichik sistemalarni birlashtiruvchi tuzilma ham tariflar anchagina keltiriladi. “Tizim - bu biror tarzda oʻzaro taʼsirlashayotgan komponentlarning yigʻindisi, kompleksidir. Yigʻindi deganda oddiy yigʻindi emas, aynan oʻzaro maʼlum munosabatlar asosida oʻzaro taʼsirlashayotgan kichik sistemalar, komponentlar, elementlar yigʻindisi tushuniladi”[5]. Ushbu taʼrifdan kelib chiqib qaraydigan boʻlsak milliy gʻoya tizim sifatida barcha talablarga javob berishi va oʻzida birlashtirgan gʻoyalar, tamoyillarning oʻzaro yuqori aloqadorligining mavjudligini koʻramiz. Bu aloqadorlikning kuchliligi komponentlarning alohida oʻrganish, ularni tizimni strukturasi tashkil qilishdagi oʻrnini aniqlab olish juda keng mavzuligini, koʻplab tahlillarni keltirib chiqarishini inobatga olib, milliy gʻoya tizimining koʻplab elementlaridan biri inson ongi va tafakkuri bilan aloqadorligini masalasin oʻrganamiz. Insonning ijtimoiy hayoti, ijtimoiy jarayonlarda ishtiroki, munosabatlarda ishtirokini kuzatar ekanmiz, bu jarayonlarda inson ongini, umuman ong masalasini muhim oʻrin tutishini koʻramiz. Demak milliy gʻoya xalqni birlashtirib, jipslashtirib turar ekan eng avvalo tizim sifatida ishlashi ba boshqa

elementlar kabi inson ongining muntazam o'zgarishi va rivojlanishi, tizim ichidagi o'rni va vazifalarini, boshqa elementlar bilan aloqadorligini ta'minlab borishi zarur.

Milliy g'oyaning insonga ta'sir qilishi va uning tafakkur tarzini o'zgartirishi, komil insonni tarbiyalash vazifalariga erishish jarayonida inson ongi-etakchi masala hisoblanadi[8]. Chunki, insonning individual ongida uning jamiyatdagi hayoti va faoliyatining xususiyatlari, shaxsiy hayotiy tajribasi, shuningdek, uning fe'l-atvori, fe'l-atvori, ma'naviy madaniyati darajasi va uning ijtimoiy mavjudligining boshqa ob'ektiv va sub'ektiv holatlari namoyon bo'ladi.

Demak, inson ongi va uning ijtimoiy ahamiyati haqida fikr gapirganda u ijtimoiy ong bilan o'zaro ikki tomonlama ta'sirga egaligi va ular bir-birlarining rivojlanishi uchun imkoniyatlar yaratadi[9]. Shuning bilan birga bu aloqadorlik inson ongini milliy g'oya tizimida elementiga aylantiradi. Insonning ijtimoiy borliqni anglab olishida, jamiyatdagi konstruktiv g'oyalarni o'zlashtirishida ongning etakchi rol o'ynashi va insonning barcha qarashlari va yondashuvlarini shakllantiruvchi asosiy omil sifatida milliy g'oya bilan bog'liqligi yuqori hisoblanadi. Ongning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan, uning tizimdagi etakchi element ekanligini tushunib etilgan jamiyatning milliy g'oyasi shakllantirilgandagina o'sha jamiyat o'z maqsad va muddaolariga erisha oladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. J.Tulenov, G.Tulenova, K.Tulenova(2016)Falsafa. To'ldirilgan ikkinchi nashr, Fan va texnologiya,
2. Ш.Мирзиёев, [2019]Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ,хаёти ёруғ ва келажакки фаровон бўлади, "Ўзбекистон",
3. Milliy g'oya targ'ibot texnologiyalari va atamalar lug'ati(2007)Akademiya.
4. Sh.Qurbanov,B.Seytxalilov va boshq(2010)Milliy istiqlol g'oyasini shakllantirishda tashkiliy-uslubiy yondashuvlar,Akademiya.
5. B.To'ychiev va boshq(2020)Milliy g'oya;O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. O'quv qo'llanma, Ilm-ziyo-zakovot. – B 23
6. M.Fayozova(2009), Milliy ong va uning mohiyatiyu Ta'lim tizimida ijtimoiyg'umanitar fanlar.

48	Madrimov Ixtiyor, Kamolova Mo'tabar Isoq qizi	Amalga oshirilayotgan islohotlar va ularning inson ongi va tafakkurini o'zgarishidagi ahamiyati	
49	Кулматов Норқобил Эшмаматович Кенжабоев Шокир Абдухалимович	Ўқувчиларда ватанпарварлик фазилатларини шакиллантиришда абу исо мухаммад ат-термизий илмий меросининг ўзига хос жиҳатлари	
50	Фаёз Исоқов Фахриддинович	Ахборот хуружининг ғоявий-мафкуравий таъсиридан ўқувчи-ёшларда химоялаш иммунитетини шакллантириш	
51	Жовлиев Жўрабек Алишер ўғли	Ёш авлодни маънавий-ахлоқий тарбиялаш	
52	Йўлдошова Дилрабо	Жамият ҳаёти ва унинг таракқиётида маънавиятнинг ўрни ва роли	
53	Амиркулова Азиза Довудов Абдор	XX аср маърифатпарварларининг маънавий меросларининг бугунги кун ёшлари таълим тарбиясидаги аҳамияти	
54	Жўраев Шерзод Абдужабборович	Диний бағрикенглик эзгу кадрятлардандир	
55	Холмўминова Мохинур Каттахўжаева Жаҳонбиби	Президент Ш.Мирзиёев томонидан илгари сурилган 5 та муҳим ташаббуснинг ёшлар тарбиясидаги аҳамияти	
56	Жўраева Баҳринисо Мамасолаевна	Ёшлар тарбиясида миллий ва умуминсоний кадрятларнинг аҳамияти	
57	Ўтаназарова Юлдуз	Ўзбекистонда маърифатпарварлик ғоясининг аҳамияти масалалари хусусида	
58	Холмирзаева Манзура Абдумурадовна	Ўзбек халқининг миллий манфаатларини мафкуравий химоя қилиш – ёшларнинг маънавий салоҳиятини ривожлантириш омили	
59	Suvonova Sohiba Furqat qizi	Milliy tariximizni ulug'lash-istiqboli va umidli kadrlar tayyorlash kafolati	
60	Abdusamadov Farrux Muzaffar o'g'li, Mehridinov San'atbek Muhiddinovich	Tarixiy qadamjolarning ma'naviy hayotda tutgan o'rni	
61	Хўжанова Тамара Жўраевна, Сайдуллаев Камолиддин Шодмон ўғли	Абдулҳолик Ғиждувоний ва унинг маънавий мероси	
62	Хўжанова Тамара Жўраевна, Хўжанова Муқаддас Жўраевна	Ёш авлодни комиллик руҳида тарбиялаш йўллари	
63	Азизов Тўхтамиш Аъзамович Рашидов Комрон Камолиддинович	Миллий-маданий меросимизни асраш-демоқратик жамият ривожланишининг асоси	

**ИЛМ УММОНИДАН ТОПИЛГАН ҲЕЧ БИР
ДУРНИ КИЧКИНА САНАМА, ЗЕРО
МАВЖУД БАРЧА СОҲАЛАР ТАРАҚҚИЁТИ
ИЛМ-ФАН РИВОЖИ БИЛАН**

МУСТАҲКАМЛАНАДИ!

И.НОРБЎТАЙЕВ

